

ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ МАЙБУТНІХ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

О. М. Скіпальська, аспірантка

Науковий керівник – д-р пед. наук, професор Н. В. Пазюра
Державний університет «Київський авіаційний інститут»

Інформаційна війна у сучасному світі перетворилася на один із ключових інструментів впливу на свідомість, поведінку й рішення громадян. Постійний потік новин маніпулятивного контенту та емоційних повідомлень створює перевантаження, підвищує тривожність та знижує здатність до раціонального аналізу. У таких умовах зростає потреба у розвитку психологічної стійкості, включно з умінням зберігати критичне мислення та емоційну рівновагу.

В умовах глобалізації та гібридних загроз авіаційна сфера дедалі більше зазнає впливу інформаційних ризиків, пов'язаних із поширенням дезінформації, психологічних операцій, маніпулятивних повідомлень та емоційно забарвлених новин. Для майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом (УПР) ці виклики мають особливу актуальність, оскільки професійна діяльність диспетчерів УПР передбачає не лише високий рівень технічних знань і навичок, а й стійкість до когнітивного та емоційного перевантаження.

Одним із ключових чинників ефективності професійної підготовки диспетчерів УПР є психологічна стійкість, яка забезпечує здатність до критичного мислення, емоційної витримки, точної комунікації. Психологічна стійкість диспетчерів УПР – одна з ключових умов безпеки польотів. Це не абстрактне поняття, а конкретна професійна вимога, без якої система авіаційної безпеки просто не функціонує.

У контексті професійно-комунікативної компетентності психологічна стійкість виконує інтегруючу функцію, поєднуючи когнітивні, емоційно-вольові та соціально-комунікативні аспекти професійної діяльності. Психологічна стійкість визначається у сучасній науковій літературі як здатність особистості адаптуватися до стресових факторів, зберігати продуктивність та приймати рішення за умов високої невизначеності та іноді за частки секунди. У професійній діяльності диспетчерів УПР ця якість набуває особливої ваги, оскільки диспетчери працюють в середовищі, де:

- інформація надходить із кількох каналів одночасно (радіозв'язок, радар, інструкції, оперативні повідомлення, тощо)
- прийняття рішень здійснюється в реальному часі
- від точності комунікації залежить безпека польотів.

Окрім того потрібно зазначити надвисокі вимоги: нічні зміни, нерегулярний графік, постійна напруга та відповідальність за людські життя.

У нормативних документах ФАА (Федеральне авіаційне управління США) та ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) наголошується на важливості когнітивної гнучкості, стресостійкості, концентрації та здатності до

швидкої переробки інформації – складників, що безпосередньо корелюють із психологічною стійкістю майбутніх диспетчерів УПР.

Інформаційна війна характеризується навмисним поширенням фейків, інформаційних вкидів, маніпулятивних повідомлень, спрямованих на дестабілізацію психологічного стану людини. Майбутні диспетчери УПР як представники стратегічної професії є чутливими до таких впливів як, когнітивне перевантаження, емоційна дестабілізація, зниження критичного мислення та порушення комунікативної чіткості. Надмірна кількість новин знижує здатність до концентрації, ускладнює аналіз інформації та зменшує рівень ситуативної обізнаності, що призводить до когнітивного перевантаження та зважає адекватно оцінювати події. Почуття тривоги, гніву чи фрустрації можуть впливати на якість радіообміну, точність мовлення та здатності до координації, що обумовлює емоційну дестабілізацію. Емоційні тригери та пропагандистські техніки зменшують здатність відрізнити факт від інтерпретації, що є небезпечним у професійній діяльності і викликає зниження критичності мислення. Емоційний дисбаланс може призводити до помилок у фразеології, погіршностей інструкцій та погіршення командної взаємодії.

Таким чином, вплив інформаційної війни безпосередньо корелює з ключовими характеристиками професійно-комунікативної компетентності диспетчерів, зокрема, точності, лаконічності та структурованості радіообміну. Для виконання роботи диспетчерів УПР, які працюють у середовищі високих стандартів безпеки, інформаційні атаки спричиняють зниження концентрації уваги, підвищення тривожності, зниження критичності мислення, порушення професійної комунікації. Тому важливо формувати навички інформаційної гігієни, а саме, відокремлювати професійну інформацію від загальномедійного фону, регулювати час споживання новин перед заняттями, застосовувати методи швидкої перевірки інформації. Таки заходи зменшують ризик когнітивного виснаження та підвищують якість прийняття рішень у професійних ситуаціях.

Критичне мислення для диспетчера УПР розглядається як здатність аналізувати неоднорідну інформацію, ставити уточнювальні питання, оцінювати ефективність власних рішень у реальному часі. З огляду на це, майбутні диспетчери УПР тренуються на симуляційних тренажерах, де вони виконують завдання в умовах інформаційного перевантаження, що сприяє формуванню професійної когнітивної стійкості.

У системі підготовки ФАА увага акцентується на командній взаємодії, стандартизованій радіофразеології, культурі взаємної підтримки та сумісним прийнятті рішень. Що дозволяє диспетчерам знижувати рівень емоційного напруження та забезпечувати стійку комунікативну поведінку навіть під дією зовнішнього інформаційного тиску. Щодо емоційних саморегуляцій, методики стабілізації уваги, техніки «заземлення» (grounding) для зменшення стресу в реальних ситуаціях, мікроперерви під час навчання чи тренування допоможуть підготуватися до виконання роботи диспетчера УПР, особливо в нестандартних ситуаціях.

Психологічна стійкість є важливою складовою професійно-комунікативної компетентності майбутніх диспетчерів УПР, оскільки цим забезпечується не

тільки ясність мислення, своєчасність рішень та рівновага під час критичних ситуацій. Психологічна стійкість підтримує точність і лаконічність професійної комунікації; запобігає когнітивним та мовленнєвим помилкам; підвищує загальну професійну надійність та безпеку польотів.

З огляду на вищесказане, формування психологічної стійкості в умовах інформаційної війни є не додатковим, а базовим елементом професійної підготовки майбутнього диспетчера управління повітряним рухом.

Отже, психологічна стійкість майбутнього диспетчера УПР є інтегральною характеристикою, що визначає їхню здатність ефективно діяти в умовах інформаційних та емоційних викликів сучасного світу. Варто зауважити, що психологічна стійкість – це не вроджена властивість, а комплекс навичок, які можна та потрібно формувати. Їх розвиток дозволяє зберігати точність мислення в складних умовах роботи та життя, приймати зважені рішення та підтримувати ментальне здоров'я.

Вплив інформаційної війни на освітнє середовище потребує цілеспрямованого формування у студентів умінь критичного мислення, емоційної регуляції та інформаційної гігієни. Ці напрямки потрібно інтегрувати в підготовку майбутніх диспетчерів УПР через тренінги стресостійкості, курси медіаграмотності, програми підтримуючої комунікації, тощо. Диспетчер УПР у критичних ситуаціях не може дозволити собі паніку, має зберігати чіткість інструкцій, а також забезпечувати спокій пілотам і команді.

Розвиток зазначених компетентностей забезпечує підвищення професійної надійності, покращує якість радіообміну та сприяє ефективній діяльності диспетчерів у складних та динамічних умовах сучасного повітряного простору.

Використані джерела

1. Baugh, B. S., & Stolzer, A. J. (2018). Language-Related Communications Challenges in General Aviation Operations and Pilot Training. *International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace*, 5(4). DOI: <https://doi.org/10.15394/ijaaa.2018.1271> URL: <https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1271&context=ijaaa> (дата звернення 22.11.25р.)
2. FAA Order JO 7110.65BB. Air traffic Control. URL: https://www.faa.gov/air_traffic/publications/atpubs/atc_html/chap11_section_1.html (дата звернення 22.11.25р.)
3. Hobbs, R. 2010. Digital and Media Literacy: A Plan of Action. URL: <https://scispace.com/pdf/digital-and-media-literacy-a-plan-of-action-1qnfa3nz1i.pdf> (дата звернення 22.11.25р.)
4. International Civil Aviation Organization (ICAO). 2010. Manual on the implementation of the language proficiency requirements (Document 9835-AN/453) (2nd ed.). Montreal: International Civil Aviation Organization (дата звернення 22.11.25р.).